

SÍNDROME SMART COMO CAUSA DE DETERIORO VISUAL TARDÍO TRAS RADIOTERAPIA

B. Quintana López¹, A. M. O. Sánchez¹, D. Alonso Vallín¹, V. H. García Gracia¹, M. C. Sánchez-Suárez López², P. Siso García². ¹ MIR Neurología, ² FEA Neurología. Hospital Universitario de Cabueñes.

INTRODUCCIÓN

El síndrome SMART (*Stroke-like Migraine Attacks after Radiation Therapy*) es una complicación poco frecuente de la radioterapia craneal, caracterizada por episodios neurológicos transitorios, cefalea y alteraciones focales, asociados a hallazgos radiológicos reversibles.

CASO CLÍNICO

Varón de 60 años. Astrocitoma occipital derecho en 1993 → cirugía y radioterapia → cuadrantanopsia inferior izquierda secuelar.

- Consulta: aumento del déficit visual, confirmado mediante campimetría computarizada.
- Pruebas: estudio exhaustivo con punción lumbar (normal) y neuroimagen (RMN) con alteraciones postrádicas.
- Diagnóstico: síndrome SMART.
- Tratamiento: manejo conservador → evolución clínica favorable.

DISCUSIÓN

Entidad asociada a radioterapia craneal.

- Latencia de aparición muy variable (1-35 años, mediana 21).
- Fisiopatología: daño endotelial y vasorregulación +/- disfunción neuronal y alteración del sistema trigeminovascular.
- Clínica: déficits focales, encefalopatía/confusión, cefalea de perfil migrañoso y crisis epilépticas. Reversibles total (55%) o parcialmente (45%).
- Diagnóstico: RMN con realce cortical unilateral transitorio y reversible con señal anormal en T2/FLAIR, no atribuible a otra causa.
- Diagnóstico diferencial: recurrencia tumoral, accidente cerebrovascular, encefalitis, pseudoprogresión peritumoral.
- Tratamiento: sintomático y de soporte, evidencia limitada de los corticoides.

A. Corte axial, T1 con contraste: realce giral temporo-parieto-occipital.

B. Corte axial, T2 flair: leve engrosamiento cortical.

C. Corte axial, SWAN: microhemorragias postrádicas / hemangiomas cavernosos.

CONCLUSIONES

- El síndrome SMART debe considerarse en todo paciente con antecedente de radioterapia craneal y nuevos déficits neurológicos tardíos.
- Su fisiopatología aún no se comprende del todo y sería pertinente ampliar la investigación para optimizar su manejo clínico.
- A pesar de su baja frecuencia, la mayor supervivencia en pacientes oncológicos podría suponer un aumento de la misma en los próximos años, y su reconocimiento permite evitar diagnósticos erróneos, así como pruebas y tratamientos invasivos.
- Este caso resalta la importancia de la correlación clínico-radiológica y del conocimiento de las complicaciones tardías de la radioterapia.